

Struvite - Trattamento di effluenti e digestati zootecnici per ridurre le emissioni e produrre Struvite

L'obiettivo del Gruppo Operativo per l'Innovazione (GOI) Struvite è stato quello di progettare e realizzare un sistema prototipale che fosse in grado di recuperare azoto e fosforo dai digestati zootecnici e di produrre un fertilizzante di recupero rinnovabile a lento rilascio, la cosiddetta struvite, che può sostituire i concimi di sintesi, evitando le emissioni climalteranti (t CO₂eq) che sarebbero derivate dalla loro produzione.

Struvite ha inoltre dimostrato la possibilità di ridurre le emissioni di ammoniaca e gas serra, dalla fase di stoccaggio e spandimento del digestato, grazie alla riduzione del tenore di azoto e sostanza organica nel digestato di effluenti suinicoli sottoposti al trattamento prototipale.

Leggi l'articolo [Estrazione di struvite dai liquami suini](#)

UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale

Regione Emilia-Romagna

L'Europa investe nelle zone rurali

1 - Guarda il video clip del progetto

Il prototipo e le prove

Il prototipo per il trattamento dei liquami e digestati suinicoli è stato progettato e realizzato nell'ambito delle attività di Struvite ed è stato testato presso l'allevamento suinicolo Colombaro di Modena, dotato di impianti per la produzione di biogas e per il recupero agronomico degli elementi fertilizzanti del digestato.

La digestione anaerobica comporta la mineralizzazione di parte dell'azoto organico presente nei liquami zootecnici in azoto ammoniacale e di parte del fosforo organico ad ortofosfato inorganico. Dopo questo processo il digestato in uscita dalla digestione anaerobica è una matrice ottimale da avviare all'innovativo sistema di recupero di azoto e fosforo per precipitazione e cristallizzazione di struvite, un sale, il fosfato ammonico magnesiaco esaidrato, che si presenta sotto forma di cristalli.

Leggi la [newsletter 1](#) del progetto

Entra in l'azienda e guarda il prototipo con [La visita virtuale](#)

In uscita dal sistema prototipale si ottengono un precipitato, stabile e di volume contenuto pari a circa il 10% della frazione iniziale, e un surnatante a ridotto tenore di azoto, fosforo e sostanza organica rispetto al digestato chiarificato in ingresso. Per verificare l'efficacia del sistema di trattamento nella riduzione delle emissioni, sul surnatante sono state successivamente effettuate le misurazioni delle emissioni dalla fase di stoccaggio e spandimento, per il confronto con il digestato chiarificato di partenza.

Nel precipitato oltre alla maggiore concentrazione di azoto e fosforo e anche di magnesio, rispetto al digestato iniziale si è evidenziata la presenza significativa di struvite, che a seguito di un'ulteriore lavorazione/raffinazione può diventare un fertilizzante commerciabile ai sensi del Regolamento Europeo 2019/1009.

Leggi i [risultati delle prove condotte](#)

Le emissioni e la sostenibilità ambientale

Il sistema ha dimostrato di riuscire a ridurre le emissioni ammoniacali del digestato del 42% dallo stoccaggio e del 19% dallo spandimento rispetto al digestato chiarificato non trattato. Inoltre, il limitato tenore di sostanza organica determina una diminuzione delle emissioni di metano dalla fase di stoccaggio dell'86%.

Leggi [la riduzione delle emissioni](#)

La gestione circolare proposta da Struvite, quindi, può trasformare il principale problema degli allevamenti suinicoli – la gestione degli effluenti – in una risorsa, capace di dare un concreto beneficio all'ambiente. Oltre al minor impatto dei liquami rispetto alla loro gestione tradizionale grazie alla riduzione delle emissioni di metano e protossido d'azoto, infatti, la produzione e l'utilizzo di fertilizzante rinnovabile in sostituzione di quello di sintesi comporta una riduzione delle emissioni di gas serra pari a 2 kg CO₂ eq/m³ di digestato.

Anche i risultati dell'Impronta Carbonica dimostrano un beneficio dell'innovativa gestione degli effluenti zootecnici per il contrasto al cambiamento climatico rispetto alla gestione tradizionale (27,7 kg CO₂ eq/m³ di digestato del controllo rispetto a 18,5 kg CO₂ eq/m³ di digestato del trattamento).

Leggi i [risultati del Life Cycle Assessment LCA](#)

Da non sottovalutare, infine, il beneficio derivante dal recupero e concentrazione degli elementi nutritivi offerto dalla struvite. Ciò significa avere a disposizione un fertilizzante trasportabile e utilizzabile per sostituire i concimi di sintesi nelle aree caratterizzate da deficit di nutrienti.

Tutti i risultati sono riportati nell'[opuscolo finale del progetto](#)

Lo sviluppo del sistema

I risultati ottenuti da Struvite sono positivi anche se il sistema di trattamento prototipale necessita di essere ulteriormente efficientato. L'interesse per un'applicazione del sistema di trattamento su ampia scala è però grande, ed è testimoniato dall'inserimento del GOI Struvite nel [progetto europeo Nutri-Know](#), che si prefigge lo scopo di stimolare l'adozione delle innovazioni nel settore agroalimentare, amplificando l'impatto dei risultati raggiunti dai Gruppi Operativi in Europa.

L'attività di ricerca andrà avanti attraverso il progetto Struvite di ricerca industriale strategica rivolta agli ambiti prioritari della Strategia di Specializzazione Intelligente 2023-2024 della Regione Emilia-Romagna, che intende valorizzare diversi tipi di reflui recuperandone i nutrienti, per ottenere fertilizzanti sostenibili in alternativa ai tradizionali in un'ottica di economia circolare.

Leggi gli approfondimenti sul [progetto europeo Nutri-Know e sul nuovo progetto Struvite](#)

Prodotti divulgativi del progetto

WEB

<https://struvite.crupa.it/>

OPUSCOLO

[Opuscolo finale](#) con i risultati del progetto

VIDEO

[Video clip sul progetto e i risultati](#)

NEWSLETTER

- [Newsletter n. 3](#) L'obiettivo del Gruppo Operativo Struvite è stato quello di diminuire il tenore di azoto (N) e fosforo (P) negli effluenti e digestati zootecnici al fine di ridurre le emissioni in atmosfera di ammoniaca, metano e protossido d'azoto sia dalla fase di stoccaggio che di spandimento rispetto alle matrici tal quali.
- [Newsletter n. 2](#) Corso di formazione gratuito sul Recupero di nutrienti dagli effluenti e digestati zootecnici per una maggiore sostenibilità ambientale ed economica della zootecnica.
- [Newsletter n. 1](#) Grazie alla loro ricchezza in macro e microelementi e sostanza organica, gli effluenti suini rappresentano un ottimo fertilizzante.

PRESENTAZIONI

- [Il Gruppo Operativo Struvite e il prototipo di recupero della struvite](#) Sergio Piccinini, CRPA
- [Visita virtuale al prototipo per il recupero della struvite: video e fotografie](#) I partner Struvite
- [I risultati del progetto: struvite recuperata](#) Lorenzo Bercelli e Sergio Piccinini, CRPA
- [I risultati del progetto: emissioni evitate](#) Giuseppe Moscatelli, CRPA
- [Risultati del progetto: Life Cycle Assessment LCA](#) Arianna Pignagnoli, CRPA
- [Ulteriori approfondimenti e applicazioni: il progetto europeo Nutri-Know e il nuovo progetto STRUVITE](#) Sergio Piccinini, CRPA

PUBBLICAZIONI

- [Estrazione di struvite dai liquami suini](#) La produzione di struvite permette di recuperare azoto e fosforo dagli effluenti e digestati zootecnici riducendone l'impatto ambientale nelle fasi di stoccaggio e utilizzo agronomico nelle aree ad elevata densità zootecnica.

GOi Struvite

Divulgazione a cura di Centro Ricerche Produzioni Animali Soc. Cons. p. A. - Autorità di Gestione: Direzione Agricoltura, caccia e pesca della Regione Emilia-Romagna. Iniziativa realizzata nell'ambito del Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020 — Tipo di operazione 16.1.01 — Gruppi operativi del partenariato europeo per la produttività e la sostenibilità dell'agricoltura — Focus Area 5D - Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura - Progetto "Struvite - Trattamento degli effluenti e digestati zootecnici per ridurre le emissioni e produrre Struvite".